

У ИСТОКОВ «ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА»: ФАТИМА АЛЬ-ФИХРИЯ И ОСНОВАНИЕ ПЕРВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кобзева О.П.

д.и.н., профессор,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Азимбаева Ф.С.

студентка исторического факультета,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122717>

Уникальный феномен центральноазиатской цивилизации в науке, технике и культуре – «Темуридский ренессанс» был бы невозможен без предшествующего ему Мусульманского или Восточного Ренессанса, подарившему миру целую плеяду замечательных выдающихся ученых, как в сфере богословия, так и в светских науках. Ученые Ренессанса проявили себя во многих областях светских наук, как философия и математика, химия и медицина, астрономия и география и подарили миру такие научные достижения, которые не просто сказали новое слово в науке, но и дали человечеству много ценных научных открытий, развивая знания, оставленные римлянами и египтянами, греками и многими поколениями других цивилизаций, живших до них, совершив немало настоящих прорывов в разных областях наук. Все они получали образование в открывшихся при мечетях медресе, где обучали не только религиозным, но и светским наукам. Многие медресе со временем превратились в университеты. В частности, первый университет в мире аль Карауин был основан Фатимой аль Фихрия. Будучи центром высшего образования, он проложил дорогу для современных университетов по всему миру.

Фатима бинт Мухаммад аль - Фихрия аль - Курайшия - родилась около 800 году н.э. в городе Кайруан на территории современного Туниса. Её семья принадлежала к роду курайшитов, отсюда и нисба "аль - Курайшия", "курайшитка", они происходили от Укбы ибн Нафи' аль - Фихри, известного военачальника, жившего при халифах Муавии и его сыне Язиде. Вследствие нестабильной политической ситуации из-за набегов кочевников, в начале IX века семья Фатимы переселилась из Кайруана в Фес, который тогда находился под властью халифа Идриса II [1].

Её семья изначально не была богатой, но позже её отец Мухаммад ибн Абдаллах аль - Фихри аль - Кайруани стал успешным торговцем. Фатима была замужем, но её муж и отец умерли вскоре после свадьбы. Отец оставил своё состояние Фатиме и её сестре, его единственным детям. Она и её сестра

Марьям были хорошо образованы и изучали исламское право, фикх и хадисы [2].

Отметив, что местные мечети в Фесе не могли вместить растущее население мусульман, многие из которых были беженцами из Исламской Испании, Марьям построила восхитительную мечеть Аль - Андалус, Фатима в свою очередь, основала мечеть и университет Аль - Карауин [3].

В 859 году Фатима начала строительство в той части города, где жили выходцы из Кайруана. Строительство начинается с большой мечети. Работы продолжались 18 лет. Одной из первых работ, которую она велела произвести на участке, где должно было проходить строительство - это выкопать колодец, откуда можно было брать хорошую воду для питья рабочих, а также необходимую для работы. Передаётся, что Фатима была очень щепетильна насчёт того, чтобы все работы происходили исключительно дозволенным, халяльным образом - то есть, все средства должны быть халяльными, с рабочими, которые трудились на стройке, всегда честно рассчитывались, следили, чтобы никто не занимался каким-то мошенничеством или обманом при строительстве [4].

В Аль -Карауин преподавали богословские науки, исламский закон - масаля, арабскую грамматику и лингвистику, астрономию, географию. Преподавание велось традиционным методом, при котором студенты сидели полукругом *halqah* (халька) вокруг шейха. Студенты со всего Магриба обучались в Аль - Карауине, а некоторые приходили из далёких мусульманских стран Центральной Азии. Учёба в университете была доступна не только для мусульманских студентов, в него принимали людей иных верований - христиан и иудеев. Возраст большинства студентов был от 13 до 30 лет [5].

Фатима не только финансировала строительство, но и постоянно поддерживала университет деньгами, благодаря чему обучение в нём было бесплатным. Прозвищем Фатимы было Умм аль-Банин – «Мать множества сыновей», хотя у неё не было собственных детей, но всех студентов Аль - Карауин можно было считать в каком-то смысле её детьми [6].

Фатима аль - Фихрия скончалась примерно через 20 лет после окончания строительства, примерно в 879 - 880 годах н.э. [7].

Сегодня университет Аль - Карауин одна из ведущих духовных и образовательных центров, старейший из существующих и постоянно действующих учебных заведений в мире. По мнению некоторых историков, этот университет возник раньше, чем Университет аз - Зайтуна (в Тунисе) - как считается, старейший из существующих высших учебных заведений в

мире, основанный, по некоторым данным, в 8-м веке н.э. [8], и разумеется, университет Аль - Азхар в Каире, самый известный из существующих исламских учебных заведений [9].

При университете Аль - Карауин имелась библиотека, где хранились древние рукописи по теологии, праву, астрономии и грамматике, датируемые ещё VII веком. Среди наиболее известных из них - это "Мукаддима" Ибн - Халдуна XIV века, Коран IX века, написанный куфической каллиграфией, и рукопись о школе исламской юриспруденции испанского юриста и философа Ибн Рушда. Сегодня здесь хранится более 4 тысяч книг [10].

Выпускники университета Аль-Карауин всегда славились своей востребованностью. Из его стен вышли учёные, философы и богословы, оказавшие большое влияние не только на развитие мусульманского сообщества, но и всей мировой культуры. Среди них Абу Имран аль - Фарси - один из основных теоретиков Малики - школы исламской юриспруденции, Лев Африканский - знаменитый арабский географ и путешественник, фламандский филолог и путешественник Николя Кленард, голландский востоковед и математик Яков ванн Гел, папа римский Сильвестер II изучал здесь математику. Поэт-мистик и философ Ибн аль - Араби учился здесь в XII веке [11].

В Средневековья Аль - Карауин стал мостом, по которому знания перетекали из исламского мира в Европу [12].

Согласно Книге рекордов Гиннеса и ЮНЕСКО, университет Аль – Карауин, который находится в старинном городе Фес, признан старейшим в мире постоянно действующим высшим учебным заведением [13].

Подводя итоги нужно сказать, что именно женщина мусульманка внесла огромный вклад в развитие мировой цивилизации, основав первый в мире университет Аль - Карауин, который до сих пор функционирует. Фатима и её сестра Марьям, которые остались наследницами огромных богатств, не стали употреблять их на собственные удовольствия - как сделали бы многие люди на их месте, они предпочли сделать нечто такое, что принесёт пользу не только им, но и другим людям, и не в материальном смысле, а в духовном плане. Обучавшиеся и читавшие лекции в университете студенты и ученые, деятели науки и искусства из самых разных уголков исламского мира, обменивались знаниями и несли свет просвещения, науки и культуры, как Востоку, так и Западу. В университете преподавали астрономию и географию, подняв на новый уровень старые возможности измерения расстояний и местоположения на земном шаре. Напомним, что астрольбия стала одним из символов исламского наследия - точный научный инструмент и произведение высокого

эстетического вкуса одновременно. Деятельность университета, в том числе, стала фундаментом для научных открытий Мирзо Улугбека и способствовала распространению его научных достижений.

Литература:

1. Фатима аль-Фихри - основательница первого в мире университета
<https://islamosfera.ru>
2. Фатима аль-Фихри https://hmong.ru/wiki/Fatima_al-Fihri
3. Фатима аль-Фихри - основательница первого в мире университета
<https://holy-matriarchy.livejournal.com/663816.html>
4. Маджлис 131. Фатима аль-Фихрийя – основательница первого в мире Университета
<https://azan.ru/durus/read/madzhlis-131-fatima-al-fihriyuaosnovatelnitsa-pervogo-v-mire-universiteta-3554>
5. Князев Е. История педагогики и образования. Россия, 2015.- С.133.
<https://books.google.co.uz/books>
6. Пономарёва М. Фёдор и Алексей Басмановы. Пять веков без права голоса.
Настоящая история боярского рода Басмановых-Плещеевых // https://books.google.co.uzhttps://ru.wikibrief.org/wiki/Fatima_al-Fihri
7. Фатима аль-Фихри - Fatima al-Fihri
https://ru.wikibrief.org/wiki/Fatima_alFihri
8. Университет «Аз-Зайтуна» <https://medinaschool.org/world/universitet-azzajtuna>
9. Университет аль-Азхар (Каир, Египет) <http://dkm.gov.uz/ru/universitet-alazhar-kair-egipet>
10. Публичные библиотеки: из исламского мира в Европу
<https://russiaislworld.ru/kultura/publicnye-biblioteki-iz-islamskogo-mira-v-evropu/>
11. Библиотека аль-Карауин в Фесе
<https://ledibibliotekar.livejournal.com/11942.html>
12. Аль-Карауин - один из старейших университетов
<http://dkm.gov.uz/uz/alkarauin-odin-iz-starejsih-universitetov>
13. Учёба в 10 Старейших Вузах Мира <https://www.hotcourses.ru/study-abroadinfo/choosing-a-university/studying-at-top-10-eldest-universities-in-the-world/?amp=true>